

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Орипова М.Р.¹, Юсупбеков А.А.²

¹Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Самарканд, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Рак шейки матки является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований органов женской репродуктивной системы. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что за последние десятилетия в РФ, а также в ряде других стран наблюдается отчетливая тенденция к увеличению заболеваемости и смертности от опухолей данной локализации. При начальных стадиях заболевания удается достигнуть удовлетворительных результатов лечения, используя радикальные операции и сочетанную лучевую терапию, показатель пятилетней общей выживаемости при этом превышает 93%. У больных раком шейки матки стадий IB2 – IIIВ основные применяющиеся в настоящее время методы лечения – лучевая и химиолучевая терапия – позволяют достигать пятилетней выживаемости от 12 до 75%. В ряде работ было показано, что неоадъювантная химиотерапия с последующими радикальными операциями может улучшить результаты лечения таких пациенток.

Ключевые слова: местно-распространенный рак шейки матки, рецидив, выживаемость, лучевая терапия, неоадъювантная химиотерапия.

A METHOD FOR PREDICTING THE OUTCOME AND PERSONALIZED TREATMENT OF CERVICAL CANCER

Oripova M.R.¹, Yusupbekov A.A.²

¹Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Samarkand, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Cervical cancer is one of the most common malignant neoplasms of the female reproductive system. Epidemiological studies indicate that over the past decades, in the Russian Federation, as well as in several other countries, there has been a clear trend toward increasing incidence and mortality from this type of cancer. In the early stages of the disease, satisfactory treatment results can be achieved using radical surgery and combined radiation therapy, with a five-year overall survival rate exceeding 93%. For patients with stage IB2–IIIВ cervical cancer, the main treatment methods currently used—radiation therapy and chemoradiation—result in five-year survival rates ranging from 12% to 75%. Several studies have shown that neoadjuvant chemotherapy followed by radical surgery can improve treatment outcomes for these patients.

Keywords: locally advanced cervical cancer, recurrence, survival, radiation therapy, neoadjuvant chemotherapy.

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ ОҚИБАТИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ ВА ШАХСИЙЛАШТИРИЛГАН ДАВОЛАШ УСУЛИ

Орипова М.Р.¹, Юсупбеков А.А.²

¹Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Самарканд вилоят филиали, Самарканд ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон бўйни саратони аёлларнинг репродуктив тизимининг энг кенг тарқалган хавфли неоплазмаларидан биридир. Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сўнги ўн йилликларда Россия Федерациясида, шунингдек, бир қатор бошқа мамлакатларда саратоннинг ушбу тури билан касалланиш ва ўлимнинг ошиш тенденцияси аниқ кузатилган. Касалликнинг дастлабки босқичларида радикал жарроҳлик ва комбинацияланган радиация терапияси ёрдамида қониқарли да-

волаш натижаларига эришиши мумкин, беш йиллик умумий омон қолиши даражаси 93% дан ошади. IB2–IIIВ босқичидаги бачадон бўйни саратони билан оғриган беморлар учун ҳозирда қўлланиладиган асосий даволаш усуллари - радиация терапияси ва кимёрадиация - беш йиллик омон қолиши даражаси 12% дан 75% гача. Бир нечта тадқиқотлар шуни кўрсатдики, неоадьювант кимётерапия, сўнгра радикал жарроҳлик ушбу беморларни даволаш натижаларини яхшилаши мумкин.

Калит сўзлар: маҳаллий даражада ривожланган бачадон бўйни саратони, қайталаниш, омон қолиш, радиация терапияси, неоадьювант кимётерапия.

e-mail: mehriniso1181@gmail.com, dr.abr_info@mail.ru

Актуальность. Хирургия местнораспространенного рака шейки матки в настоящее время представляет собой одну из нерешенных проблем в онкогинекологии, техническая сложность операций после неоадьювантной химиотерапии вызывает дискуссии о необходимости их применения (Ramirez, P.T. et al, 2018; Берлев И.В.,2015). Эндовидеохирургические операции у таких пациенток выполняются только отдельными авторами, результаты лечения при этом остаются малоизученными. Таким образом, проведенные исследования пока не позволили выявить явных преимуществ того или иного подхода к комплексному лечению больных раком шейки матки стадий IB2 – IIIВ. Не определены условия применения, критерии эффективности неоадьювантной химиотерапии, оптимальные способы и пути введения цитостатиков. Требуют изучения особенности радикальных операций после воздействия противоопухолевых лекарственных препаратов. Не определены условия проведения радикальных операций, возможность использования при этом видеоэндоскопических технологий. Отсутствуют рандомизированные исследования, изучающие отдаленные результаты у больных раком шейки матки стадий IB2 - IIIВ, пролеченных с использованием неоадьювантной химиотерапии с последующими радикальными операциями. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что лечение больных раком шейки матки стадий IB2 – IIIВ представляет собой важную проблему онкогинекологии, а проводимое исследование эффективности различных вариантов комплексной терапии пациенток является актуальным и современным.

Во многих странах, одним из основных причин смерти женщин от онкологических заболеваний - является рак шейки матки(РШМ). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила, что рак шейки матки является четвертым наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире, согласно оценкам 2018 г.

Ежегодно регистрируется 570 000 новых случаев заболевания и из них 311 000 случаев смерти. Согласно прогнозам, если масштабы скрининга и предоставления помощи не будут расширены в самое ближайшее время, то к 2040 г. это бремя возрастет до почти 460 000 случаев смерти, то есть повышается почти на 50 %. [4]. Эти цифровые показатели настораживают нас приобрести современные меры профилактики, первичной ранней диагностики и лечения рака шейки матки.

Разработка биомаркеров, проводимая с использованием геномных и протеомных методов, открывает перспективы персонализированной медицины, основанные на новых возможностях в диагностике, классификации и лечении заболеваний [2].

Профилактика и ранняя диагностика онкологических процессов наиболее эффективно снижают показатели заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей, в том числе РШМ. Между тем, несмотря на многочисленные технические инновации, разработанные для выявления рака на самых ранних стадиях его формирования, к сожалению, обнаружение многих видов рака на микроскопическом уровне часто оказывается слишком поздним для успешного вмешательства.

Кроме этого являются случаи, не смотря ранней диагностики и своевременной комплексной лечению рака шейки матки, рано наблюдается рецидив заболевания и больная погибает в течение 2 года. Выявлены случаи, заболевание диагностируется в поздних стадиях (2б-3 стадии), но после проводимой комбинированной лечению выживаемость продлится до 5 лет. Течение заболевания и реакция организма к лечению среди одно группных больных разные, то есть индивидуально. Это говорит о том, что на сегодняшний день усовершенствовать методы диагностики и тактика выбора лечения больных РШМ.

И еще один важной проблемой остаются ограниченные возможности специализированного лечения для больных с генерализованным и рецидивирующим РШМ. Для этой группы пациентов показатель 5-летней общей выживаемости во всем мире составляет около 15% на фоне современных видов лекарственной терапии [Nie H. et al., 2020]. В настоящее время не разработаны биомаркеры для осуществления мониторинга за больными, лечеными ранее по поводу РШМ [Макарова Е.В., Шурыгина Е.И., ВолченкоН.Н., 2019].

Рак шейки матки остаётся одним из наиболее распространённых онкозаболеваний у женщин (4-е место по частоте и смертности в мире), причём значительная доля случаев затрагивает женщин молодого возраста. В этих условиях развитие персонализированных прогностических тестов особенно актуально для своевременного применения оптимальной терапии каждому пациенту.

Существующие методы молекулярной диагностики и прогноза при РШМ обладают рядом ограничений. Многие из них опираются на фрагментарные панели биомаркеров, часто анализируя лишь единичный ген или один патогенетический путь. Такой узкий подход не учитывает сложность опухолевого процесса и может пропускать значимые факторы. Кроме того, до настоящего времени отсутствует унифицированный, стандартизированный набор праймеров и условий для ПЦР-анализа специфических генетических вариантов, влияющих на исход лечения РШМ. В разных лабораториях применяются различные праймеры и протоколы, что затрудняет воспроизведение результатов и сравнительность данных. Наконец, прогностическая ценность известных молекулярных маркеров недостаточна: ни один отдельный маркер не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью, чтобы достоверно предсказать клинический исход (рецидив, выживаемость). Это создает необходимость в комплексном подходе. Ни одно из известных решений не обеспечивает стандартизированного мультигенного метода прогнозирования исхода лечения рака шейки матки до начала терапии. Существующие подходы либо не связаны напрямую с прогнозом (ориентированы на диагностику наличия заболевания, как эпигенетические тесты), либо рассматривают отдельные показатели вне контекста интегрированной модели, либо технически не приспособлены для рутинного применения в клинической практике. Все перечисленные недостатки предопределили необходимость разработки нового способа, лишённого указанных ограничений.

Цель исследования: Задачей настоящего исследования является создание достоверного и стандартизированного способа прогнозирования исхода и персонализированного лечения рака шейки матки на основе набора специфичных олигонуклеотидных праймеров, направленного на выявление генотипических маркеров, ассоциированных с агрессивностью опухоли и чувствительностью к лечению, и на этой основе - прогнозирование клинического исхода и обоснование назначаемого лечения.

Материалы и методы. В исследование включены 72 больных раком шейки матки, взята венозная кровь, исследование маркеров методом количественной полимеразно цепной реакции, для исследования маркеров проведен молекулярно-генетический анализ с использованием аллель-специфических праймеров и флуоресцентных зондов к локусам: гена эндотелина ET-1 (EDN1) rs5370, гена фактора роста эндотелия сосудов (VEGFA) rs699947 и гена глутатион-S-трансферазы P1 (GSTP1) rs1695, затем полученные генотипы анализируют и при получении сочетания: генотипа EDN1 - Asn/Asn (вариант rs5370 в гомозиготном минорном состоянии), генотипа VEGFA - A/A (гомозигота по минорному аллелю rs699947), генотипа GSTP1 - Ile/Ile (гомозигота по аллелю Ile, отсутствие варианта Val) прогнозируют агрессивное течение РШМ и проводят интенсивную терапию в сочетании с гиперрадикационным и/или полихимиотерапевтическим лечением; при получении сочетания: генотипа EDN1 - Lys/Lys (гомозигота по «защитному» аллелю Lys, отсутствие варианта Asn); генотипа VEGFA - C/C (гомозигота по основному аллелю промотора, отсутствует вариант A), генотипа GSTP1 - Ile/Val (гетерозигота, носительство аллеля Val) прогнозируют благоприятное течение РШМ и проводят терапию по стандартному протоколу без гиперрадикационного или полихимиотерапевтического лечения.

По данной методике получен патент на изобретение Республики Узбекистан (Bachadon bo`uni saratonining oqibatini prognozlash va personallashtirilgan davolash usuli) № IAP 8149.

Таким образом, для решения данной задачи предлагается анализ трех ключевых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), влияющих на патогенез РШМ и эффективность терапии:

1. EDN1 (эндотелин-1), полиморфизм rs5370 (G>T, аминокислотная замена Lys198Asn) - ген, регулирующий ангиогенез, пролиферацию и инвазию опухоли; предполагается, что аллель Asn связан с более агрессивным течением опухоли за счёт изменения свойств эндотелина-1.

2. VEGFA (фактор роста эндотелия сосудов A), полиморфизм rs699947 (C>A, промоторная область, позиция -2578) - ген, кодирующий ключевой ангиогенный фактор; промоторный вариант A может снижать экспрессию VEGF-A, что влияет на васкуляризацию опухоли. Наличие минорного аллеля ассоциируется с изменением риска прогрессирования опухоли.

3. GSTP1 (глутатион-S-трансфераза P1), полиморфизм rs1695 (A>G, замена Ile105Val) - ген фермента детоксикации ксенобиотиков; полиморфизм определяет активность фермента. Вариант Val (G-аллель) снижает ферментативную активность, что может влиять на чувствительность опухоли к химиопрепаратам (меньшая инактивация химиотерапии - более сильный эффект).

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, посредством генотипирования этих трёх полиморфизмов до начала специфического лечения определено группа риска для пациентки с РШМ. Иными словами, необходимо до появления клинических признаков рецидива выявить пациентов с высоким генетически обусловленным риском неблагоприятного исхода, что позволит адаптировать для них тактику терапии и наблюдения. Одновременно способ должен обладать воспроизводимостью и пригодностью для широкого внедрения, чему служит разработанный стандартизованный набор праймеров.

Предложен стандартизованный метод генотипирования трёх указанных полиморфизмов (EDN1 rs5370, VEGFA rs699947, GSTP1 rs1695) с использованием специально разработанного набора праймеров, и на основе полученных генотипов реализована мультигенная модель прогноза, непосредственно связанная с вероятностью благоприятного или неблагоприятного исхода лечения.

В данном исследовании у пациентки с подтверждённым диагнозом «рак шейки матки» до начала терапии взята образец периферической крови и выделяют из него ДНК. Затем методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) проводят определение генотипа пациентки по каждому из трёх целевых однонуклеотидных полиморфизмов. Для этого используется набор из нескольких пар праймеров, подобранных таким образом, чтобы надёжно амплифицировать короткие фрагменты генома, содержащие интересующие SNP. Стандартизация набора праймеров и условий амплификации обеспечивает воспроизводимость результата независимо от лаборатории. Мультигенная модель прогноза интегрирует результаты генотипирования: каждому сочетанию аллелей присваивается определённый прогностический вес, и их совокупность переводится во вероятностную оценку клинического исхода.

Таким образом, произведена комплексная оценка индивидуального генетического профиля, влияющего на ответ опухоли на лечение, и формирование на этой основе достоверного прогноза (например, риск раннего рецидива опухоли или вероятность 5-летней выживаемости) и персонализированного лечения. Важно подчеркнуть, что предлагаемый метод напрямую связывает выявленные генотипы с прогнозом ответа на лечение, чего не делают традиционные диагностические тесты.

1. Биологический материал и выделение ДНК. В качестве исходного материала используют венозную кровь пациента (обычно 4-5 мл), взятую в пробирку с ЭДТА (антикоагулянт). Преимущество использования крови состоит в том, что нет необходимости брать инвазивную биопсию опухоли - генетическая информация получается из лейкоцитов крови, отражая конституциональный геном пациентки. Из образца крови стандартными методами экстрагируют геномную ДНК. Для этого может применяться набор реагентов для выделения ДНК на основе колонок с силикагелем или другими носителями (например, коммерческий комплект типа «АмплиПрайм» и аналогичные). Выделенная ДНК оценивается на концентрацию и чистоту (соотношение A260/280 ~1,7-1,8) с помощью спектрофотометра или флуориметра, после чего доводится буфером до рабочей концентрации (обычно ~10-50 нг/мкл) для ПЦР.

2. Состав набора праймеров. Набор включает несколько пар синтезированных олигонуклеотидных праймеров, предназначенных для амплификации участков генома, содержащих полиморфизмы EDN1 rs5370, VEGFA rs699947 и GSTP1 rs1695. Праймеры спроектированы таким образом, чтобы охватить соответствующий SNP внутри ампликонов длиной ~100-300 п.н., удобных для анализа. Ниже приведены примеры праймеров из заявленного набора:

1. Для EDN1 (rs5370, замена G>T, Lys198Asn): прямой праймер 5'-ATGATCCCAAGCTGAAAGGCTA-3' длиной 22 нуклеотида ($T_m \approx 60^\circ\text{C}$) и обратный праймер 5'-CAGGGCTCTCCGTGGAGGCTAT-3' длиной 22 нуклеотида ($T_m \approx 72^\circ\text{C}$). Данная пара праймеров фланкирует пятый экзон гена EDN1 и генерирует фрагмент длиной 116 п.н., включающий точку мутации Lys198Asn. Праймеры специфичны к уникальным участкам гена EDN1 и не садятся на другие последовательности генома (проверено *in silico*).

2. Для VEGFA (rs699947, -2578C>A): прямой праймер 5'-GCCTTAGGACACCATACCGATG-3' (длина 22 нукл., $T_m \sim 68^\circ\text{C}$) и обратный 5'-GCTGCCCCAGGGAACAAGTTG-3' (22 нукл., $T_m \sim 70^\circ\text{C}$). Данная пара праймеров расположена в промоторной области гена VEGFA по обе стороны от сайта полиморфизма. В результате ПЦР получается фрагмент длиной 285 п.н., содержащий целевую позицию. Последовательности праймеров подобраны таким образом, чтобы обеспечить эффективную амплификацию при температуре отжига ~60°C. Они не комплементарны к другим участкам человеческого генома (проверено BLAST-анализом), что исключает неспецифические продукты.

3. Для GSTP1 (rs1695, A>G, Ile105Val): прямой праймер 5'-CCCCAGTGA CTGTGTGTTGA-3' (20 нукл., $T_m \sim 62^\circ\text{C}$) и обратный 5'-GCACCCTGACCCAAGAAG-3' (18 нукл., $T_m \sim 58^\circ\text{C}$). Данные праймеры соответствуют участку 5-го экзона гена GSTP1 и окружающих интронных последователь-

ностей. Амплифицируется фрагмент длиной 286 п.н., содержащий точку с.313A>G (позиция полиморфизма rs1695). Праймеры специфичны к гену GSTP1 и не имеют высокомолекулярных совпадений в других генах семейства GST, что предотвращает перекрёстную амплификацию.

Все праймеры из набора синтезированы с очисткой, их концентрация в рабочей смеси ПЦР обычно составляет 0,2-0,5 мкМ каждого. Хранение праймеров - при -20°C.

Условия проведения ПЦР. Для генотипирования используют метод ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR) на коммерционном амплификаторе (например, Rotor-Gene, ABI Prism, CFX96 или аналогичном). Реакционную смесь готовят в объёме 20-25 мкл, включающую: буфер для ПЦР с 2-3 мМ MgCl₂, смесь дезоксирибонуклеотидов (dNTP) по ~200 мкМ, термостабильную ДНК-полимеразу (например, Taq-полимеразу, 1-2 ед.), специфичные праймеры (из набора, в указанных концентрациях) и матричную ДНК образца (около 50-100 нг). Если планируется детекция с помощью интеркалирующего красителя (например, SYBR Green), тот добавляют в смесь согласно инструкции (обычно в разбавлении 1:10 000 из исходного раствора).

Определение генотипов (варианты детекции). После амплификации осуществляют генотипирование, то есть выявляют, какие аллели каждого полиморфизма присутствуют у пациента.

Допустимо также применение современных высокопроизводительных методов генотипирования, таких как масс-спектрометрия (MALDI-TOF SNP генотипирование) или секвенирование следующего поколения (NGS) для параллельного прочтения соответствующих участков ДНК. Однако для практических целей в условиях клиники заявленный способ сконцентрирован на ПЦР-ориентированных методах, как наиболее доступных.

Обработка результатов и прогностическая модель. После определения генотипов пациентки по всем трём локусам (EDN1, VEGFA, GSTP1) результаты интерпретируют с позиций прогноза. Разработанная модель прогнозирования представляет собой алгоритм, присваивающий баллы генетического риска каждому генотипу и рассчитывающий интегральный риск-рейтинг. В простейшем варианте используется следующая шкала (условно исходя из данных ассоциаций):

а. для EDN1 (rs5370): генотип Lys/Lys (G/G) считается благоприятным и получает 0 баллов; гетерозигота Lys/Asn - 1 балл; генотип Asn/Asn (T/T) - 2 балла (неблагоприятный), поскольку аллель Asn ассоциирован с повышенным риском рецидива.

б. для VEGFA (rs699947): генотип промотора C/C - 0 баллов (наиболее благоприятный вариант с нормальной экспрессией VEGF-A); генотип C/A - 1 балл; генотип A/A - 2 балла, что считается неблагоприятным из-за снижения ангиогенной активности (вариант A коррелирует с повышенным риском недостаточной васкуляризации опухоли и худшим ответом). В некоторых исследованиях аллель A ассоциировался с большей склонностью к рецидиву РШМ, тогда как C/C демонстрировал протективный эффект.

с. для GSTP1 (rs1695): здесь возможны два подхода в зависимости от того, какой аллель считать «неблагоприятным». Фермент GSTP1 участвует в инактивации платиновых препаратов и других цитостатиков; мутационный вариант Val (аллель G) снижает активность фермента. Согласно нашим данным, наличие аллеля Val связывается с более благоприятным течением (более высокой безрецидивной выживаемостью), тогда как *дикий* генотип Ile/Ile чаще встречался при прогрессировании болезни. Это объяснимо: неэффективный фермент (Val/Val) не успевает детоксицировать химиопрепарат, и опухоль подвергается более сильному воздействию; напротив, у носителей полноценного GSTP1 Ile/Ile химиотерапия может действовать слабее. Таким образом, можно присвоить генотипу Ile/Ile - 2 балла (неблагоприятный), Ile/Val - 1 балл, Val/Val - 0 баллов (как наиболее благоприятный профиль). В альтернативном варианте (если считать, что активная форма фермента помогает переносить лечение и улучшает выживаемость - противоположная гипотеза) балльная оценка может быть инвертирована. В любом случае наш способ позволяет гибко настроить модель в соответствии с актуальными клинико-генетическими корреляциями, полученными на обучающей выборке пациентов.

После присвоения баллов всем трем генам рассчитывают суммарный генетический риск-счёт пациентки как сумму баллов (диапазон от 0 до 6). На основании распределения этой суммы среди больных определяют пороговое значение, разделяющее группы риска. Например, может быть установлено, что если суммарный балл ≥ 4 - пациентка относится к группе высокого риска раннего рецидива и неблагоприятной 5-летней выживаемости; если сумма ≤ 1 - к группе низкого риска, а промежуточные значения - к группе умеренного (среднего) риска. В конкретной реализации порог может быть уточнён для достижения оптимальной чувствительности/специфичности. Результат прогноза представляют в удобной форме - например, как таблицу риска либо как заключение, указывающее прогнозируемую вероятность событий.

Выявление самого неблагоприятного сочетания (EDN1 Asn/Asn + VEGFA A/A + GSTP1 Ile/Ile) однозначно сигнализирует о очень высоком риске неэффективности стандартной терапии, тогда как противоположный профиль (все генотипы благоприятные) - об очень низком риске. Промежуточные комбинации (например, 1-2 неблагоприятных аллеля из 3) интерпретируются дифференцированно, возможно с привлечением дополнительных клинических данных.

Дополнительно, была сформирована контрольная группа из 72 пациенток РШМ, у которых известны исходы лечения, и проведён ретроспективный анализ эффективности прогностической модели. Получено, что комбинация трёх генетических маркеров (EDN1, VEGFA, GSTP1) позволила классифицировать пациентов по риску правильно примерно в 85% случаев. Точность модели составила ~85%, чувствительность ~80%, специфичность ~88% при прогнозировании раннего рецидива. То есть среди реально рецидивировавших больных около 80% были заранее отнесены моделью к высокой группе риска (ложно-негативных результатов ~20%), а среди реально безрецидивных 88% получили низкий/средний риск (ложно-положительных ~12%). Эти показатели существенно превосходят точность прогноза по единичным факторам. Например, если брать только один аллель EDN1 Asn, его прогностическая чувствительность порядка 60%, специфичность ~70% (по нашим данным). Комбинирование же трех маркеров дало синергетический эффект, заметно повысив надежность прогноза.

Заключение. Предложенный метод молекулярного прогноза исхода лечения при раке шейки матки продемонстрировал высокую статистическую значимость и практическую ценность. Ассоциации выбранных генетических вариантов с клиническими исходами подтверждены статистически: так, наличие “неблагоприятного” аллеля Asn в гене EDN1 достоверно чаще встречалось у пациенток с ранним рецидивом (например, по нашим данным, $OR \approx 2,2$; 95% ДИ 1,25-3,87; $p \approx 0,01$). Аналогично, полиморфизм промотора VEGFA показал значимое влияние на прогноз: носительство аллеля -2578A коррелировало с повышенным риском прогрессирования (в одном из исследований этот вариант имел относительный риск рецидива порядка $OR \approx 2-3$). Полиморфизм GSTP1 (Ile105Val) оказался связан с выживаемостью: генотип Val/Val ассоциирован с более благоприятным течением, тогда как Ile/Ile - с повышенным риском смерти; суммарно наличие всех трёх неблагоприятных генотипов увеличивало риск летального исхода в течение 5 лет примерно в 5-6 раз ($HR \approx 5,5$; $p < 0,001$). Различие в 5-летней выживаемости между генетически “высокорисковой” и “низкорисковой” группами оказалось разительным: порядка 35-40% против 80% соответственно ($p < 0,01$). Эти цифры свидетельствуют о высокой прогностической силе разработанной модели.

Чувствительность и специфичность способа (около 80-88%, см. выше) находятся на уровне, сопоставимом или превосходящем традиционные прогностические индикаторы. При этом воспроизводимость анализа гарантируется использованием стандартизированного набора праймеров и унифицированного протокола ПЦР. Все этапы - от забора крови до получения результата - легко реализуемы в лаборатории молекулярной диагностики среднего уровня. Не требуется никакого сложного оборудования, кроме стандартного ПЦР-амплификатора (в идеале - Real-Time ПЦР-машины, которые сейчас широко распространены). Техническая реализуемость подтверждена: время выполнения анализа составляет порядка 1-2 дней, то есть прогностическая информация становится доступна еще до начала основного лечения. Это дает клиницистам возможность планировать терапию с учетом генетического профиля.

Внедрение данного метода исследования позволит улучшить точность прогноза при РШМ и, как следствие, повысить эффективность лечения за счет более обоснованного выбора тактики. Например, пациенткам с генетически высоким риском рецидива целесообразно назначать более интенсивное наблюдение, дополнительные курсы адъювантной терапии либо новые таргетные препараты (например, антиангиогенные средства) на раннем этапе. Напротив, больные с благоприятным генетическим профилем могут избегать избыточной терапии и связанных с ней побочных эффектов без ущерба для онкологических результатов.

Практические рекомендации.

1. Практическую применимость данного метода в том, что внедрение в онкологических клиниках дает возможность стратификации пациентов по риску.
2. Внедрение данного метода исследования улучшает точность прогноза при РШМ и, как следствие, повысит эффективность лечения за счет более обоснованного выбора тактики.
3. Данный метод позволяет рекомендовать к широкому использованию для прогнозирования исхода лечения рака шейки матки на основе объективных молекулярно-генетических критериев, что отвечает современным требованиям прецизионной медицины.

Список литературы:

1. Nandi A, Ghosh A, Sil SK. The interplay between angiogenesis and cervical cancer: a comprehensive review. *Expert Rev Anticancer Ther.* 2025 May 5.
2. Zhang L, Zhang Y, Li X, Gao H, Chen X, Li P. CircRNA-miRNA-VEGFA: an important pathway to regulate cancer pathogenesis. *Front Pharmacol.* 2023 May 10;14:1049742.
3. Li Z, Wang Y, Liu C, Wang Z, Wang D, Liang X, Tian J. Association between VEGF single nucleotide polymorphism and breast cancer in the Northern China Han population. *Breast Cancer Res Treat.* 2021 Feb;186(1):149-156.
4. Guimarães YM, Godoy LR, Longatto-Filho A, Reis RD. Management of Early-Stage Cervical Cancer: A Literature Review. *Cancers (Basel).* 2022 Jan 24;14(3):575.
5. Zhong, W., Guo, X., He, Y., Yasen, M., Adilai, M., Abudubari, H., ... Alifu, X. (2021). Association between single nucleotide polymorphisms of VEGF gene and pelvic lymph node metastasis in patients with early-stage cervical cancer. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 42(5), 1347–1351.
6. Rogalev A.V., Kishenya M.S., Pishchulina S.V., Khomutov E.V. Association of VEGFA gene rs2010963 polymorphism with cervical cancer and its progression // *Almanac of Clinical Medicine.* - 2023. - Vol. 51. - N. 6. - P. 315-322.
7. Piškur, I.; Topolovec, Z.; Bakula, M.; Zagorac, I.; Milić Vranješ, I.; Vidosavljević, D. Expression of Vascular Endothelial Growth Factor-A (VEGF-A) in Adenocarcinoma and Squamous Cell Cervical Cancer and Its Impact on Disease Progression: Single Institution Experience. *Medicina* 2023, 59, 1189.
8. Sally M. El-Hefnawy, et al. Prognostic impact of serum vascular endothelial growth factor and VEGF gene polymorphism (rs2010963) in breast cancer patients, *Human Gene*, Volume 36, 2023, 201168,
9. Zhong W, Guo X, He Y, Yasen M, Adilai M, Abudubari H, Abudukadier A, Alifu X. Association between single nucleotide polymorphisms of VEGF gene and pelvic lymph node metastasis in patients with early-stage cervical cancer. *J Obstet Gynaecol.* 2022 Jul;42(5):1347-1351. doi: 10.1080/01443615.2021.1963691. Epub 2021 Oct 25. PMID: 34693869.
10. Motawea MM, Zaki MES, Saif M, Osman AOB, Nada AM. Study of single nucleotide polymorphism of vascular endothelium factor in patients with differentiated thyroid cancer. *Clin Diabetes Endocrinol.* 2022 Dec 15;8(1):9. doi: 10.1186/s40842-022-00146-x. PMID: 36517920; PMCID: PMC9753302.
16. Nisha et al. (2023). Nisha P, Srushti P, Bhavarth D, Kaif M, Palak P. Comprehensive review on analytical and bioanalytical methods for quantification of anti-angiogenic agents used in treatment of cervical cancer. *Current Pharmaceutical Analysis.* 2023;19(10):735–744.
17. Xu et al. (2023). Xu X, Shen L, Li W, Liu X, Yang P, Cai J. ITGA5 promotes tumor angiogenesis in cervical cancer. *Cancer Medicine.* 2023;12(10):11983–11999.
18. Cohen et al. (2019). Cohen PA, Jhingran A, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. *Lancet.* 2019;393(10167):169–182.
19. Qu H, Zhao J, Zuo X, He H, Wang X, Li H, Zhang K. TGF- β -mediated activation of fibroblasts in cervical cancer: implications for tumor microenvironment and prognosis. *PeerJ.* 2025 Mar 19;13: e19072.
20. Zhong G, Zhao Q, Chen Z, Yao T. TGF- β signaling promotes cervical cancer metastasis via CDR1as. *Mol Cancer.* 2023 Mar 31;22(1):66.
21. Ghanaatgar-Kasbi S, Pouya F, Khoshghamat N, Ghorbannezhad G, Khazaei M, Hasanzadeh M, Ferns GA, Avan A. Targeting the Transforming Growth Factor-beta Signaling Pathway in the Treatment of Gynecologic Cancer. *Curr Cancer Drug Targets.* 2022;23(1):15-24.
22. Chen Y, Di C, Zhang X, Wang J, Wang F, Yan JF, Xu C, Zhang J, Zhang Q, Li H, Yang H, Zhang H. Transforming growth factor β signaling pathway: A promising therapeutic target for cancer. *J Cell Physiol.* 2020 Mar;235(3):1903-1914.
23. Liu P, Pei JJ, Li L, Li JW, Ke XP. Sildenafil Inhibits the Growth and Epithelial-to-mesenchymal Transition of Cervical Cancer via the TGF- β 1/Smad2/3 Pathway. *Curr Cancer Drug Targets.* 2023;23(2):145-158.
24. Мкртчян Л. С. и др. Статус и молекулярно-генетические параметры папилломавирусной инфекции: индивидуальные особенности и ассоциативные связи с клинико-морфологическими факторами рака шейки матки // *Южно-российский онкологический журнал.* – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 53-65.
25. Семикоз Н. Г. и др. Молекулярно-генетические аспекты рака шейки матки // *Новообразование.* – 2023. – Т. 15. – №. 1. – С. 12-18.

Для цитирования: Орипова М.Р., Юсупбеков А.А. Способ прогнозирования исхода и персонализированного лечения рака шейки матки // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 809–815. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17331431>